

МАШИНАСОЗЛИК ТАРМОҒИДА МАҲСУЛОТ ТАННАРХИНИ КАМАЙТИРИШ МЕХАНИЗМИНИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

НАПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

DIRECTIONS OF PRODUCT COST REDUCTION MECHANISM IN MECHANICAL ENGINEERING

Мирзаев Равшанжон Бурхонович

Фаргона давлат университети ўқитувчиси

ravshanbekmirzyev1975@gmail.com

+998972714245

Аннотация. Мақолада маҳсулот таннархини камайтириш механизмини такомиллаштириш йўналишлари таҳлил қилинган. Маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва маҳсулот ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган харажатларни туркумлаш, асосий материалларни нормаси, ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, машинасозлик корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотни ижтимоий маҳсулот сифатидаги ўрни, исьтемомчини танлови, рақобат мухитидаги харажатлар салмоғи ва уларни камайтиришга қаратилган тежамкорликни таъминлаш механизмини шакллантириш кўрсатиб кетилган.

Abstract. The article analyzes the ways of improving the mechanism of product cost reduction. The classification of costs related to production and production of products, the norm of basic materials, the reduction of production costs, the role of the product produced in machine-building enterprises as a social product, consumer choice, the weight of costs in the competitive environment, and the formation of a mechanism for ensuring savings aimed at reducing them have been shown.

Аннотация. В статье анализируются пути совершенствования механизма снижения себестоимости продукции. Классификация затрат, связанных с производством и выпуском продукции, норма основных материалов, снижение себестоимости продукции, роль продукции, выпускаемой на машиностроительных предприятиях, как общественного продукта, потребительский выбор, вес затрат в конкурентной борьбе. среды, и формирование механизма обеспечения экономии, направленной на их снижение.

Калит сўзлари: таннарх, харажатлар, асосий ва ёрдамчи материаллар, технология, саноат, машинасозлик, сарф меъёрлари, автоматлаштириш, стандартлаштириш.

Кириш

Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон саноатининг ўсиши ва ривожланиши учун, шунингдек ресурслар, бозорлар ва технологик етакчилик учун кураш юқори технологияли секторни ривожлантириш салоҳиятини оширишни талаб қилади.

Бу эса Ўзбекистон Республикасини саноат маҳсулоти бозорларида муҳим ўрин эгаллашни стратегик мақсадларидан келиб чиқиб режалаштириш учун ялпи ички

маҳсулотда юқори технологияли товарлар улушини ошириш заруриятини келтириб чиқаради. Бундай натижа эга бўлиш учун саноат маҳсулотлари таннархини шакллантириш жараёнини бозор иқтисодиёти талаб ва таклиф қонуниятидан келиб чиқиб рақобатбардош маҳсулот яратиш орқали барқарор иқтисодиётга эга бўлиш орқали эришиш мумкин

Харажатларни камайтириш заҳираларини аниқлаш корхона фаолиятини ҳар томонлама техник-иқтисодий таҳлил қилиш асосида амалга оширилиши керак: ишлаб чиқаришнинг техник ва ташкилий даражасини, ишлаб чиқариш қувватлари ва асосий фондлардан, хом ашё ва материаллардан фойдаланиш, меҳнат, иқтисодий муносабатларни ўрганиш талаб этилади.

Бунинг муҳимлиги шундаки, бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот таннархини пасайтириш корхона иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади, чунки у ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини, янги техника ва илғор технологияларни жорий этиш натижаларини акс эттиради. технология, меҳнатни, ишлаб чиқаришни, бошқарувни ташкил этишни такомиллаштириш талаб этади. Барча соҳаларда бўлгани каби саноат корхоналарида ҳам маҳсулот таннархини шакллантиришда хом ашё ресурсларининг салмоғини юқорилиги рақобат муҳитида муҳим элемент сифатида қолмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлашда ишлаб чиқаришни ривожлантириш муҳим йўналиш сифатида белгилаб берилган. 2017-2021 йилларда мамлакатни ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида «соҳа ривожини учун мустаҳкам қонунчилик ва ҳуқуқий базани ва мунтазам такомиллаштириб бориш, оилавий тадбиркорлик учун имтиёз ва преференциялар бериш, ишлаб чиқаришни техник ва технологик қайта жиҳозлаш ҳамда модернизация қилиш масалаларида давлат томонидан тизимли равишда ёрдам кўрсатиш»²⁶ вазифалари кўрсатиб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг , 24.09.2017 йилдаги 759-сонли “ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ВАЗИРИНИНГ ЎРИНБОСАРИ — «ЎЗАГРОТЕХСАНОАТХОЛДИНГ» АЖ БОШҚАРУВИ РАИСИ — ТАШҚИ САВДО ФАОЛИЯТИНИ, ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ, МАШИНАСОЗЛИК, АВТОМОБИЛЬ ВА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ, МАҲСУЛОТЛАРНИ СТАНДАРТЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ КОМПЛЕКСИ РАҲБАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ ВА УНИНГ ТАРКИБИГА КИРУВЧИ ДЕПАРТАМЕНТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМЛАРНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА” ги қарорида

автомобиль саноатини ривожлантириши соҳасида:

технологик лидерлар билан биргаликда юк автомобилларининг импортнинг ўрнини босувчи турларини, автомобиль маҳсулотларига узеллар ва бутловчи буюмлар ишлаб чиқариш бўйича янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш ва ишлаб

²⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармонида 1-илова. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси // www.lex.uz

турганларини кенгайтиришга йўналтирилган автомобиль саноатини янада ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни ташкил этиш;

ишлаб чиқариш потенциалидан янада тўлиқ фойдаланиш, янги ишлаб чиқаришлар ва иш ўринлари ташкил этиш мақсадида автомобилсозлик, бошқа турдош тармоқлар корхоналари, шунингдек кичик тадбиркорлик субъектларининг тармоқлараро саноат кооперациясини янада кенгайтиришга, шунингдек кўрсатиб ўтилган тармоқларда ишлаб чиқариш жараёнларини диверсификациялашга кўмаклашиш;

ишлаб чиқарилаётган автотранспорт воситаларини маҳаллийлаштириш даражасини янада оширишни ва уларнинг янги турларни ўзлаштиришни таъминловчи автомобилсозлик корхоналарида фойдаланиладиган бутловчи буюмлар ва деталлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишни ташкил этиш;

автомобиль саноати корхоналари устав капиталларидаги давлат улуши ва активларини етакчи хорижий компанияларга сотиш йўли билан салоҳиятли инвесторларни хусусийлаштириш жараёнига жалб этиш бўйича таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш, шу асосда ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва технологик янгилашни, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошли маҳсулотларни ишлаб чиқаришнинг ташкил этилишини, корпоратив бошқарувнинг замонавий усуллари жорий этилишини, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ташкил этилишини таъминлаш;

мамлакат иқтисодиётини янада ислоҳ қилиш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялашнинг тасдиқланган дастурларига мувофиқ автомобиль саноати корхоналарида ислоҳотларнинг амалга оширилишини тизимли ва комплекс ўрганишни ташкил этиш;

маркетинг тадқиқотлари ўтказиш, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардошли бўлган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар)нинг янги турларини ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, уларни жаҳон бозорларига киритиш ишларини мувофиқлаштириш кўрсатиб ўтилган.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари ва олиб борилган илмий-назарий изланишларга қарамасдан, айнан машинасозлик корхоналарида ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланишни тежамкор механизмини такомиллаштиришга қаратилган масалалар тизимли ҳолда ёритиб берилгани йўқ. Мазкур ҳолат келтирилган мунозарали муаммолар ва уларни бартараф этиш юзасидан тақдим этилган таклиф ва хулосаларнинг долзарблик даражасини янада оширади.

Маълумки, ҳозирги вақтда корхоналарда таннархни бошқариш учун тўлиқ жавобгар бўладиган, ушбу кўрсаткич эгаси бўлган, меҳнатдан фойдаланишнинг прогрессив нормалари ва стандартларини яратиш бўйича барча ишлар

мажмуасини бошқарадиган ягона орган мавжуд эмас. Моддий ва молиявий ресурслар, янги маҳсулотлар нархларини асослаш, режалаштириш, ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини жорий назорат қилиш ва таҳлил қилиш, нормалар ва стандартлар даражасига, ишлаб чиқариш харажатлари даражасига таъсир қилувчи ташкилий-техник тадбирларни ўз вақтида ва самарали амалга оширишга интилиш зарур.

Саноат корхоналарида маҳсулот таннархини ҳисобга олиш ва калкуляция қилиш масалаларига катта эътибор берилмоқда. Улар қуйидаги маҳаллий муаллифларнинг асарларида ёритилган: Л.Ф. Аксененко, И.А. Басманова, П.С. Безруких, М.А. Бахрушина, К.М. Гарифуллина, А.А. Додонова, Б.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, Э.А. Мизиковский, В.Д. Новодворская) Е. Палиа, В.И. Стразхева, Н.Г. Чумаченко ва бошқалар; шунингдек, хорижий иқтисодчилар: К. Друри, Ж. Рис, Д. Фостер, Р. Энтони ва бошқалар.

"Ишлаб чиқариш харажатлари - маҳсулот сифатини яхшилаш" мавзусига оид ишланмалар адабиётда жуда кенг тарқалган (қаранг: Б.А. Минин, С.Д. Иленкова, Ю. Кричевский, В.В. Окрепилов ва бошқалар). Бундай ҳолда, одатда, қўшимча кўрсаткичлар қўлланилади, бунда харажатларнинг ошиши нархни ошириш орқали иқтисодий жиҳатдан ўзини оқлашни талаб қиладиган вазифа қўйилади. Бундай ишланмалар, шунингдек, қоида тариқасида, анъанавий ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган соҳаларнинг материалларига асосланади.

Харажатларни оптималлаштириш билан боғлиқ ҳолда, "харажат-фойда" алоқаси доирасида тақдим этилган ёндашувлар жуда кенг тарқалган (А.Н. Цигичко, М.Э. Ломазов, Я.Г. Любинетский ва бошқаларнинг ишларига қаранг). Бундай ҳолда, улар одатда параметрик кўрсаткичлар тизимига ўтадилар. Бундай ҳолда, агар янги маҳсулотнинг параметрик кўрсаткичи эски маҳсулотнинг мос келадиган кўрсаткичидан яхшироқ бўлса, янги техникавий технологияни прогрессиви деб ҳисобланади. Бунда ишлаб чиқариш ёндашуви такрор ишлаб чиқариш ёндашуви билан алмаштирилади, яъни маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнлари ва унинг ишлаш жараёнлари бирликда ва ўзаро таъсирда кўриб чиқилади. Харажатларни оптималлаштиришнинг ўзи бу ҳолда параметрлик тушунчасига асосланади.

Шу билан бирга, шуни таъкидлаш жоизки, биз ўрганаётган харажатлар ва уларни оптималлаштириш муаммолари иқтисод фанининг қуйидаги асосий бўлимида - ишлаб чиқариш харажатлари назариясида, ресурсларни тежаш муаммоси доирасида, ишлаб чиқариш харажатлари нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.

Ушбу позициялар ва йўналишлар, адабиётларга кўра, кўпинча анъанавий ишлаб чиқаришга таъсир қиладди, аммо бугунги кундаюқори технологияли ишлаб чиқариш билан боғлиқ ишлар сони ортиб бормоқда. Бизга маълум бўлган ишларнинг ўзига хос хусусияти - ишлаб чиқариш ускуналарига, ишлаб чиқариш жараёнларида қўлланиладиган техник воситаларга қаратилган. Биз ушбу ишда

асосий ва ёрдамчи материалларни сарфини юқори техника ва технологияни ишлатиш соҳасига эътибор қаратамиз.

Адабиётларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ресурслардан тежамли фойдаланишда етарлича ўрганилмаган жуда кўп назарий ва амалий муаммолар мавжуд. Улар орасида қуйидагилар мавжуд:

- юқори технологияли ишлаб чиқаришларда ресурсларни тежашнинг ўзига хос хусусиятларини, уларнинг инновацион характерини ва моделларнинг доимий ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда, шунингдек, ишлаб чиқарувчиларнинг ўз маҳсулотларидан фойдаланувчи истеъмолчилар билан доимий алоқада бўлиш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда ўрганиш;
- илм-фанни талаб қилувчи ишлаб чиқаришнинг ўз таърифларининг ноаниқлиги, етарли эмаслиги, бу масала бўйича мавжуд нуқтаи назарларнинг заифлиги, бу нафақат ушбу концептсияга аниқлик киритишни, балки фанни талаб қиладиган ва анъанавий ишлаб чиқаришни қиёсий кўриб чиқишни назарда тутати;
- инновацион фаол корхоналарнинг мавжуд таснифларининг торлиги ва бу муаммо кўп жиҳатдан статистик маълумотларнинг таянган бўлиб, ҳар қандай батафсил мазмунли кўриб чиқиш предмети эмаслиги;
- адабиётларда ишлаб чиқариш харажатларни оптималлаштириш мезони муаммоси алоҳида аҳамиятга эга бўлса, харажатларни оптималлаштиришнинг анъанавий талқини қилинганлиги;
- реал ёки кутилаётган таъсир ҳисобга олиниб, лекин қиймати етарлича ҳисобга олинмаганда ёки имконият қиймати нуқтаи назаридан ёндашув доирасида кўриб чиқилмаган ўзига хос эффектлар ҳисобга олинсада, янги технология таъсирини ўрганишнинг етарли эмаслиги; умуман ҳисобга олинмаганлиги;

Бироқ, ер усти таранспорт воситалари харажатларни ҳисобга олиш, таҳлил қилиш ва маҳсулот таннархини ҳисоблаш масалалари етарлича ўрганилмаган. Бу мавзуга бағишланган адабиёт ёки қўлланмалар ишлаб чиқилмаган

Тадқиқот усуллари бўйича маълумотлар. Тадқиқот ишини бажаришда илмий мушоҳадалаш, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, монографик баён услуби, мантиқий ва иқтисодий-статистик таҳлил, таққослаш, статистик маълумотларни гуруҳлаш, истиқбол кўрсаткичларини ҳисоблашнинг иқтисодий-математик усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Машинасозлик тармоғини ривожлантириш моделининг асоси юқори технологиялар ҳисобланади. Тармоқдаги саноат корхоналарини асосий қисми машинасозлик корхоналари бўлиб, бу ерда илмий натижалар олишда тадқиқотлар ўтказишда маҳсулотлар, технологиялар, хизматлар ва уларда амалга оширилади жараёнлар тадқиқ қилинади.

Бундан ташқари, номоддий улуш юқори бўлган ишлаб чиқариш замонавий усуллар ёрдамида технологияларда аллақачон иштирок этаётган компонент ва, натижада қўшилган қийматнинг юқори улуши кўриб чиқилади.

Мамлакатнинг бозор муносабатларига ўтиши шароитида маҳсулот таннархини пасайтириш корхона иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб, у ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини, янги техника ва илғор технологияни жорий этиш натижаларини акс эттиради. Шунингдек меҳнатни, ишлаб чиқаришни ва бошқарувни ташкил этишни такомиллаштириш масалалари ҳам таннархни камайтиришда муҳим рол ўйнайди.

Корхоналарнинг сўнги йиллардаги ишини таҳлил қилиш саноат юксалишининг асосий шarti ишлаб чиқариш таннархини пасайтириш ва маҳсулотларнинг нарх рақобатбардошлигини тиклашдан иборат деган хулосага келиш имконини беради. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун корхоналар, компаниялар, молиявий ва саноат гуруҳлари даражасида ишлаб чиқаришни бошқаришни ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш керак.

Шу муносабат билан саноат корхоналарида ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришни бошқаришнинг иқтисодий механизмининг такомиллаштириш, уларнинг мақсадли йўналиши ва ишлаб чиқариш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқариш учун моддий ва пул харажатларидан оқилона фойдаланиш билан боғлиқ бошқарув қарорларини ишлаб чиқиш зарур. Шу асосда таннархнинг ҳаракатини таҳлил қилиш, саноат ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш воситаси сифатида захира ҳосил қилувчи омилларни тизимлаштириш зарурияти туғилади.

Ушбу муаммоларни бозор қонунлари билан боғлиқ ҳолда саноат маҳсулотлари таннархини пасайтириш омилларини бошқаришнинг ташкилий тизимининг индивидуал илмий, назарий ва амалий муаммоларини ўрганиш билан боғлиқ бозор иқтисодиётининг асосий механизмларидан фойдаланган ҳолда ҳал қилиш керак.

Тадқиқот ишининг мақсади саноат маҳсулотлари таннархини пасайтирувчи омилларни бошқариш тизимини такомиллаштириш ва тадқиқот натижаларини саноат корхоналарига жорий этиш бўйича илмий, услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ушбу мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар қўйилди ва ҳал қилинди:

-саноат маҳсулотлари таннархини пасайтириш омилларини бошқаришнинг замонавий концепцияларини кўриб чиқди;

-моделлар тизими асосида саноатда ишлаб чиқариш харажатларидан оптимал фойдаланишни бошқаришнинг такомиллаштирилган усули;

- саноат корхоналарида маҳсулот таннархини пасайтиришни бошқариш орқали захирани ташкил этувчи омилларни тизимлаштиришнинг услубий ёндашувлари ишлаб чиқилган;

- саноат маҳсулотлари таннархини пасайтириш орқали омилларни бошқаришни такомиллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизми таклиф этилмоқда;
- саноат корхоналарида маҳсулот таннархини пасайтириш омиллари нисбатини кўп ўлчовли баҳолаш усули таклиф қилинди
- замонавий иқтисодий шароитда саноат корхоналарида маҳсулот таннархини пасайтириш омилларини бошқаришнинг иқтисодий механизми таклиф этилган;
- саноат корхоналарида ишлаб чиқариш таннархини пасайтирувчи омилларни бошқаришни баҳолаш методикаси ишлаб чиқилди;
- бозор шароитида маҳсулот таннархини пасайтириш омилларини бошқариш моделлари тизими таклиф этилди;
- маҳсулот таннархини пасайтириш даражаси бўйича захирани ташкил этувчи омиллар таъсири самарадорлигидаги фарқларни аниқлаш методологияси такомиллаштирилди;
- саноат маҳсулотлари таннархини пасайтириш бўйича ишлаб чиқариш ичидаги захираларни кўп қиррали баҳолаш ва аниқлаш бўйича асосланган тавсиялар.

Тадқиқот объекти ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш, назорат қилиш ва иқтисодий таҳлил қилиш ва автомобил ойналарини ишлаб чиқариш таннархини ҳисоблашдир. Корхонани бошқариш самарадорлигини оширишни таъминлайдиган ишлаб чиқариш харажатлари ва ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш, назорат қилиш ва таҳлил қилишнинг янада такомиллаштирилган тизимини яратиш билан боғлиқ назарий ва услубий муаммолар мажмуаси диссертатсия тадқиқотининг мавзусидир.

Ушбу тадқиқотнинг услубий асоси маҳаллий ва хорижий иқтисодчиларнинг нашрлари эди; қонунчилик меъёрий материаллари, саноат йўриқномалари, статистик материаллар, машинасозлик саноати ва ишлаб чиқариш иқтисодиёти ва ташкил этилиши бўйича махсус адабиётлар, Ўзбекистон Республикаси, “Автосаноат” АЖга қарашли, Фарғона вилоятида фаолият кўрсатаётган “Автоойна” МЧЖ ишлаб чиқариш таннархини ҳисоблаш ва харажатларни ҳисоблаш бўйича маълумотлар. Иш жараёнида умумий илмий тадқиқот усуллари қўлланилган: таҳлил ва синтез, диалектик, мантиқий, тизимли ва интеграл ёндашувлар, шунингдек, иқтисодий таҳлилнинг таркибий, динамик, коэффициентли, омилли таҳлил ва бошқалар каби ўзига хос илмий усуллари.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги ўтиш иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилишнинг ташкилий асосларини назарий ва услубий жиҳатдан асослаш ва амалий жиҳатдан ишлаб чиқишдан иборат. илмийтижалар олинди:

- автомобил ойналари ишлаб чиқарувчи корхоналарини ишлаб чиқаришнинг ташкилий ва технологик хусусиятларининг ишлаб чиқариш харажатларини

ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини ҳисоблаш усулларига таъсири аниқланган ва очиб берилади;

- корхонанинг ички иқтисодий бошқарувининг бюджет моделига мувофиқ ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олиш ва маҳсулот таннархини ҳисоблашнинг интегратсиялашган тизимининг замонавий (бозор) концепцияси, директ-костинг элементларидан фойдаланган ҳолда норматив усул бўйича бошқарув таҳлили. ва унинг бўлимлари ёритишга ҳаракат қилинади;

- ишлаб чиқариш харажатларининг такомиллаштирилган таснифи таклиф этилади, бу маҳсулотнинг хусусиятлари ва асбоб-ускуналар технологияси ва таннархнинг таҳлилий қийматини ошириш талабларига мувофиқ таннарх объектлари номенклатураси ва материаллар гуруҳлари бўйича муаллифнинг таклифлари билан тўлдирилади;

“Автоойна” МЧЖ да маҳаллийлашган ва импорт маастариллар таҳлили

1-жадвал

№	Номланиши	Метериал нархи Маҳаллий ва Импорт нархлар		Импорт	“Кварц” А.Ж
1.	Рангсиз ойна 2.0 мм 2165x3611	34782 сўм	3.15 долл.	260949 м.кв	181907 м.кв
2.	Рангсиз ойна 2.0 мм 2165x1435	34782 сўм	3.15 долл.	270903 м.кв	371324 м.кв

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики асосий материаллар импорт ва маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан таклиф этилмоқда. Таннархга таъсирини ўрганишда логистика харажатлари ва сифат омиллари, шунингдек ўлчамларни универсаллиги муҳим аҳамиятга эга. Баъзан мол етказиб берувчини ишлаб чиқариш қуввати импорт маҳсулотни ортишига йўл очиб беради.

- белгиланган харажатлар бўйича меъёрлардан четланишларни аниқлаш ва назорат қилиш, уларнинг номларини аниқлаштириш ва харажатларни бошқаришнинг меъёрий моделини қўллаш контекстида ҳужжатлаштиришнинг такомиллаштирилган ташкилий-услубий усулларини таклиф қилиш;

- ишлаб чиқариш харажатларининг жамланма ҳисоби ва уни автоматлаштириш нуқтаи назаридан автомобил ойналари маҳсулот таннархини ҳисоблашнинг ярим тайёр версияси билан тўғридан-тўғри ҳисоб учун нормалардаги ўзгаришларни ҳисобга олиш методологиясини ишлаб чиқиш;

- ўрганилаётган тармоққа нисбатан таннарх моддалари ва умуман ишлаб чиқариш харажатлари учун бошқарув таҳлили усули таклиф этилди;

Хулоса ва таклифлар

Фикримизча, тадқиқотининг амалий аҳамияти шундан иборатки, ишда берилган тавсияларни амалда қўллаш материаллар самарадорлиги ва таҳлилийлигини оширади ҳамда ишлаб чиқариш харажатларини шакллантириш устидан назоратни кучайтиради, ишлаб чиқариш харажатларини тўлиқроқ аниқлашга ёрдам беради. Ер усти транспорт воситалари учун хавфсиз ойналар ишлаб чиқарувчи корхоналари ишлаб чиқариш таннархини пасайтиришга хизмат қилади. Ўрганиш натижасида олинган ишланмаларни жорий этиш уларни ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга олишнинг меъёрий усулини жорий қилувчи саноат корхоналарининг хўжалик фаолияти амалиётида, режалаштириш, ҳисобга олиш ва ҳисоблаш қоидаларини ишлаб чиқишда қўллаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармониغا 1-илова. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича **Харакатлар стратегияси** // www.lex.uz

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон **2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида**

3. Равшанжон Бурхонович Мирзаев, Хамид Азимович Юлдашев. Автомобил ойналари ишлаб чиқаришда истеъмолчи талабларини ишлаб чиқариш таннархига таъсири. Scientific progress. -volume 3 | issue 2 | 2022 issn: 2181-1601, 2022-yil. www.scientificprogress.uz

4. Ravshanjon Burxonovich Mirzayev. "The importance of basic materials and technological losses in increasing economic efficiency in the formation of cost" (On the example of enterprises for the production of safety windows for surface transport). Web of scientist: international scientific research journal. -ISSN:2776-0979, 2022-yil. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/X3U6E>

4. Mirzaev Ravshanjan Burkhonovich, Akhmadaliyeva Mokhigul Kadirovna Improvement of organizational economic impact of product cost reduction on the basis of cost-effective use of resources

Thematics Journal of Economics. -ISSN 2277-3029, 2022-yil. 10.5281/zenodo.6254407 <http://thematicsjournals.in/index.php/tje>

5. Шерзод Махсудов. Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари journal of new century innovations in all areas. -30-36, 2022-yil. [WSR journal.com](http://WSRjournal.com)

6. Шерзод Махсудов. Ўзбекистонда эркин иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг самарали йўналишлари. Бизнес-Эксперт журнали. -39-43, 2022-yil. 2022 йил 2 (170)-сон

7. Шерзод Махсудов. Эркин иқтисодий зоналарнинг мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришдаги ўрни. *Ilmiy metodik jurnal 4- son Aprel 2022yil.* -159-166, 2022-yil. | ISSUE 4 | 2022 ISSN: 2181-1601
8. Шерзод Махсудов. Развитие свободных экономических зон в условиях трансформации рыночных отношений. Научного журнала «Бюллетень науки и практики», Россия. г. Нижневартовск
9. Baltabayeva, M., & Kodirova, D. (2022). The need to provide the priority of spiritual and educational processes in the modern education system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 423-427.
10. Yuldasheva Gulmira Azatovna, & Baltabayeva Malokhat Ortikalievna. (2022). The development of social infrastructure as a factor in managing the innovative development of the region. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(05), 65–70. Retrieved from <http://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/486>
11. Юлдашева, Г. А., & Абдуллаева, Ш. Э. (2021). ИННОВАЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ. *Интернаука*, (26), 6-8.
12. Baltabayeva, M. (2022). SANOATNI RIVOJLANTIRISH-DAVR TALABI-UY MAISHIY TEXNIKALARINING FOYDALARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 29-32.
13. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., & Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton–Textile Cluster. In *Sustainable Agriculture* (pp. 95-105). Springer, Singapore.
14. Рахимова, Қ. Н. Қ. (2022). Яшил бизнес аҳамиятининг ортиб боришининг ижтимоий-иқтисодий зарурати. *Scientific progress*, 3(2), 880-885.
15. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт Инфратузилмасининг Назарий Асослари.
16. Турсунов, О. Б. (2022). Транспорт инфратузилмасининг мазмуни, таркиби ва минтақа иқтисодий ривожланишига таъсири. *so ‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi*, 1(2), 190-196.
17. Рахимова, Қ. Н., Турсунов, О., Мирзаев, Р. Б., Ахмадалиева, М. К., & Кодиров, А. (2022). ЎЗБЕКИСТОНДА «ЯШИЛ МОЛИЯ» ТИЗИМИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 28, 90-96.